

TALABALARNING IJODKORLIK QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH, IJODKORLIK QOBILIYATINING MOHIYATI

MURODOVA NAFISA SAN'ATJONOVNA

Buxoro davlat pedagogika instituti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10686249>

Annotatsiya: Ushbu maqolada pedagogik ta'lim yo'nalishlarida ijodkorlik qobiliyatini oshirish, ijodkorlik tasnifi va turlari, ijodkorlik darajalari va ijodkorlikni rivojlantirish usullari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: ijodkorlik, ekspressiv daraja, samarali daraja, izlanish, novatorlik, ijodiy faoliyat, g'oya, rag'batlantirish.

Pedagogik ta'lim yo'nalishlarida asosiy muammo ularda ko'pincha oliy ta'lim muassasiga kirish uchun aniq fanlarga tayyorlanganligi va kreativ fikrlash, ijodkorlik qobiliyatiga e'tiborning yo'qligida. Vaholanki, bo'lajak pedagogda ijodkorlik qobiliyati juda katta ahamiyatga ega bo'lib, talabalarda ushbu qobiliyatni rivojlantirish bugungi kunda dolzarb muammo hisoblanadi. Talabalarda ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirish uchun amaliy mashg'ulotlarda berilgan topshiriqlarni bajarish kamlik qiladi, buning uchun talabalarda motivatsiya va o'zi bajargan ishdan qoniqish hissini tug'dirish kerak.

Xo'sh ijodlik o'zi nima, uni turlari darajalarini ko'rib chiqsak.

Ijodkorlik – bu sifatli yangi buyumlar, ma'naviy qadriyatlar yoki butunlay yangi ob'yektning yaratish jarayoni bo'lib, ijodkorlikni ishlab chiqarishdan (sanoatdan) ajratib turuvchi asosiy mezon uning natijasining o'ziga xosligidir. Ijodkorlikda nafaqat natija, balki jarayonning o'zi ham qimmatlidir.

Ijodkorlik - bu tashqi olamdagi fikrlarni erkin amalga oshirishning aqliy jarayoni, shu jumladan asbob-uskunalar va insonning ichki hissiyotlari yordamida uni yoki boshqalarni qiziqtiradigan va estetik ahamiyatga ega. Inson ijodiy faoliyatining zarur elementi bo'lib, u mehnat mahsulotlarining tasvirini yaratishda ifodalanadi, shuningdek muammoli vaziyat noaniqlik bilan tavsiflangan hollarda xatti-harakatlar dasturini yaratishni ta'minlaydi.

Ijodkorlikning turli xil turlari mavjud: ishlab chiqarish va texnik, ixtirochilik, ilmiy, qonuniy, siyosiy, ijtimoiy, tashkiliy, tadbirkor, falsafiy, madaniy, pedagogik, badiiy, mifologik, diniy, musiqiy, kundalik hayot, sport, o'yin, va boshqalar. Boshqacha aytganda, ijod turlari amaliy va ma'naviy faoliyat turlariga mos keladi. Har qanday ijodkorlik, turidan qat'iy nazar, shu sohadagi chuqur ilmiy bilimlar, mantiqiy fikrlash, keng tafakkur talab qiladi.

Talabalarga motivatsiya berish, ularni yangi buyumlar yoki har qanday topshiriqqa ijodiy yondashishlari uchun ularda har bir bajargan ishi uchun yetarlicha rag'batlantirish lozim. Chunki barcha talabalarning qobiliyatlari bir xil emas va ular bajargan ishlar, topshiriqlar ham bir xil darajada bo'lmaydi albatta.

Ijodkorlikni tasvirlash qobiliyati misolida ko'rib chiqsak. Psixolog va sotsiolog olim, doktor Irving Teylor insoniy ijodiyotni beshta darajaga ajratadi:

1. *Ekspressiv daraja* - bunda, masalan, bolalar chizgan suratlardagidek, mahorat birinchi darajali ahamiyatga ega emas. Rassom o'zining tasavvuriga erk berib, uni xech narsa bilan chegaralamaydi.

2. *Samarali daraja*, bunda rassom mahoratga faqat «yuksak realizm» doirasidagina erishadi.

3. *Izlanshi darajasi*, bunda rassom ixtirochi kabi eski g'oyalardan yangi yechimlar uchun foydalanadi. Yangi g'oyalar hozircha yo'q, aql faqat bor vositalardan foydalanishda namoyon bo'ladi.

4. *Novatorlik darajasi*, bunda rassom g'oyalar sohasida o'zini namoyon qiladi. U biron ijodiy maktab izdoshiga aylanadi.

5. *Yangi daraja*, bunda rassom yangi tamoyillar asosida ishlaydi. Bunday rassom yuksak mahoratga ega bo'lib, yangi ijodiy maktab asoschisi bo'lishi mumkin.

Talaba xomaki ish yoki improvizatsiya qilayotganida, ekspressiv ijod bilan band bo'ladi. U o'zining xomaki ishlarini boshqalarga tushuntirayotganida samarali ijodga o'tadi. Bu bosqichda ko'pchilik talabalarning ijodi turg'un holda kechadi. Faqat ayrimlar, eng iste'dodlilarigina o'z ijodini novatorlik va yangi darajaga ko'tara oladilar.

Ijodiy ish ustida ishlayotgan talaba o'z ijodi qaysi darajaga taalluqligidan qat'i nazar, nazariy jihatdan *to'rtta bosqichdan* o'tadi:

Birinchisi, u berilgan topshiriqni, qo'yilgan vazifani mukammal tarzda bajarish uchun o'zini tayyorlash bilan bog'liq boshqa muammolarni o'rganib chiqadi. Bu bosqichni *ma'rifat bosqichi* deb ham ataydilar.

Ikkinchisi, u materialni tafakkur etish uchun butun vujudi bilan ish olib borib, birmuncha vaqt qo'yilgan vazifadan chalg'iydi. Bu bosqichni *inkubatsion bosqich* deb ham atash mumkin.

Uchinchisi, talaba yechimni tasodifan topishi mumkin. Bu bosqich *ilhom bosqichi* deb ataladi.

To'rtinchisi, talaba ongida pishgan ishni qo'llari orqali biron buyumga o'tkazayotganida biron foydali g'oyani yo'qotmagan holda ishga kirishadi. Uni ijro etish yoki *samarali bosqich* deb ham atash mumkin.

Talabaning ijodiy faoliyatini quyidagilar rag'batlantiradi:

1. *O'zlashtirish*. Uning yordamida boshqa sohalardan badiiy haqiqatlar izlab topiladi. Masalan, biron rasm kompozitsiyasi tasvirning shaklini topishga turtki bo'lishi mumkin. Tabiatning o'zi dizayn uchun bitmas-tuganmas g'oyalar manbaidir.

2. *To'ldirish*. Aytaylik, bironta sifatli tasvirning soddalashtirilgan ko'rinishi, bir nechta ana shunday ko'rinishlarni mujassamlashtirgan murakkabroq tasvir yaratish uchun asos vazifasini o'tashi mumkin.

3. *Ajratib olish*. Ijodkor bironta tasvirning o'ziga yoqqan qismini ajratib oladi va uning asosida yangi tasvir dizaynini ishlab chiqadi.

4. *Qayta ishlash*. Talaba muvaffaqiyatli chiqqan bironta tasvirni olib, uning tuzilishini o'zgartiradi, masalan, o'z tasvirida to'rtta emas, balki uchta ob'yekt joylashtiradi yoki ranglar uyg'unligini o'zgartiradi.

5. *Soddalashtirish*. Bunda ijodkor talaba o'ziga yoqqan asarni kompozitsion yechimini qoldirgan holda, murakkab elementlarini soddalashtirib tasvirlashi mumkin.

6. *Qarama-qarish qo'yish*. Agar ko'pchilik tasvirlar to'q ranglarda ishlangan bo'lsa, aksincha, yorqin bo'yoqlar va oq hoshiyalardan foydalanishi mumkin. Ko'pchilik yumaloq shakllarni ishlatsa, burchakli shakllarni kiritishi maqsadga muvofiqdir.

Bu usullardan to'g'ri foydalanib bilgan barcha ijodkorlar o'zlarining ijodiy darajalarini oshirishi va ijodiy jarayonda yangidan yangi g'oyalarga ega bo'lishi mumkin. Pedagogik ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarga ushbu usullarni to'g'ri yetkazish va har bir bajarilgan ijodiy ishni yetarlicha rag'batlantirish, talabada bajargan ishidan qoniqish hissini uyg'otish ularda kelgusida yangi, yanada mukammalroq ishlarni bajarishga undaydi.

References:

1. Murodova N. Talabalarning texnik ijodkorligi kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish //Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 39-41.
2. San'atjonovna M. N. The importance of developing special skills in preparing students for design activity //International journal of scientific researchers.
3. San'atjonovna M. N. Use of infographics method in teaching students design science //Sustainability of education, socio-economic science theory. – 2023. – Т. 1. – №. 11. – С. 88-91.
4. Akobirova M. B. Ixtisoslik fanlarni xorijiy tilda o'qitishda interfaol metodlarning ahamiyati //International conferences. – 2022. – Т. 1. – №. 20. – С. 42-47.
5. Akobirova M. B. et al. The role of "folk craft" science in improving the living culture and spirituality of the people //Current research journal of pedagogics. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 135-139.
6. Ahmadovna S. D., Khudoyberdievich K. S., Qizi B. S. I. Increasing the professional creativity of students in teaching specialties //Проблемы современной науки и образования. – 2020. – №. 12-2 (157). – С. 32-34.
7. Musayeva L., Pulatova S. Milliy ot sporti o'yinlarining bugungi kunda jamiyatdagi o'rni //Talqin va tadqiqotlar. – 2023. – Т. 1. – №. 19.